
Jadidlarning milliy mustaqillik g'oyalari

Ikromova Madina Sherzod qizi

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

madaniyat va san'at muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish ta'lim
yo'nalishi 2-bosqich talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqola ma'rifatparvar jididlarimiz M.Abdurashidxonov, A.Avloniy va M.Bexbudiylarning millat bolalarining savodli bo'lishi ta'lim-tarbiya egallashlari uchun ko'rsatgan xizmatlari, chorizm mustamlakasi davrida ma'rifat, manaviyat keyinchalik milliy mustaqillik g'oyalarini ilgari surgan jadidlar harakati haqida yozilgan.*

***Kalit so'zlar:** jadid, adabiyot, kelajak, yozuvchi, she'riyat, ma'rifat, turkiy,*

Annotation: This article is about the services rendered by our intellectuals, M. Abdurashidkhanov, A. Avloni and M. Bekhbudi, for the children of the nation to be literate and acquire education, enlightenment, spirituality during the period of tsarist colonialism and later national independence. written about the movement of Jadids who put forward their verses.

Key words: past, literature, future, writer, poetry, enlightenment, Turkish,

Jadidchilik (arab. jadid – yangi) turkiy mamlakatlar - Turkiston, Kavkaz, Qrim, Tatariston tarixiga XIX asr oxiri XX asr boshlarida muhim

ijtimoiy-siyosiy, ma'rifiy harakat sifatida kirgan. Maxsus adabiyotlarning tahlili orqali dastlab Qrim (XIX-asrning 80-yillari) da vujudga kelganligini, shu davrning 90-yillarida esa O'rta Osiyo mamlakatlariga tarqalgan.

Jadidchilik harakatining asosiy g'oyasi avvaliga madaniyat sohasidagi harakat tarzida namoyon bo'lib, ijtimoiy hayotning taraqqiyoti uchun kurashish, turkiy tillarni rivojlantirish, shu tillarning adabiyotni shakllantirish va boyitish, dunyoviy ilmlarni chuqurroq o'zlashtirish, fan yutuqlaridan foydalanish hamda ayollar va erkaklar tengligi muammolari uchun kurashishga da'vat qilganlar.

Maxmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori, Abdulla Avloniy, Ishoqxon Ibrat, Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho'lpon, Usmon Nosir singari ma'rifatparvar bobolarimizni o'z davri uchun progressiv g'oyalarni shijoat bilan ko'tarishlari orqali ko'rsatgan fidoiyliklarini e'tirof etgan birinchi Prezidentimiz o'zining qator chiqishlari orqali so'zlagan nutqlari va asarlarida millatni dunyodagi rivojlangan xalqlar darajasida ko'rish orzusi bilan yashab ijod etgan ma'rifatparvar bobolarimiz faoliyatiga ijobiy baho berib kelgan. Ular uchun o'z davrida yangi avlod ta'lim va tarbiyasi muammolari faqat orzu bo'lganligi, jamiyat taraqqiyotida o'zgarishlar qilish esa oson kechmasligini, ulug' maqsadlarga erishish millat madaniyati, ma'rifati, ilmi fanining rivoji bilan bog'liqligini teran anglaganlar. O'zlarining shaxsiy manfaatlari, huzur-halovatidan kechib, el-ulus manfaati, yurtimiz taraqqiyotini maqsad qilib amalga oshirgan ta'lim –tarbiyaviy ezgu ishlari avlodlar xotirasida o'chmas iz qoldirganliklariga hozirgi kunda guvohmiz.

Tarixiy manbalarning guvohlik berishicha, jadidchilik harakati

a'zolarida chekinish - orqaga yo'l yo'qotilgan. Ular faoliyatlarini oddiy ma'rifatchilik va tor doiradagi madaniylashtirish ishlardan boshladilar va oqibatda bu harakat kuchli siyosiy kuchga aylanib, o'z oldiga jamiyat va uni boshqarishni qayta qurishdek vazifalarni qo'ydilar.

Jadidlar milliy davlatchilik tuzmi tarafdori bo'lib uni qurishga urundilar, yagona mustaqil Turkiston uchun kurashdilar va bu bilan milliy mustaqillik g'oyasiga asos soldilar. Sharqni uyg'onishga va harakatlanishga, ozodlik, milliy g'ururni tiklash, buyuk ajdodlari, boy madaniyati va mustamlaka tuzumining tazyiqi ostida unutilgan barcha qadriyatlarni tiklashga undadilar.

Jadidlar ta'limoti – o'z zamonasining progressiv ta'limoti bo'lib, u nafaqat taraqqiyparvar shaxslar, balki ilg'or fikrlovchi yoshlarni hamda barcha taraqqiyparvar ziyolilarni o'z ketidan ergashtira oldi. Jadidlarning Turkiston mustaqilligi uchun kurashida asosan quyidagi yo'nalishlar ustuvor edi: yangi usul maktablari tarmog'ini kengaytirish; qobiliyatli yoshlarni xorijga o'qishga yuborish; turli ma'rifiy jamiyatlar va teatr truppalari tuzish; gazeta va jurnallar chop qilish; xalqning ijtimoiy – siyosiy ongini yuksaltirish bilan Turkistonda milliy demokratik davlat qurishni nazarda tutganlar.

Sharqona falsafada Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov ta'kidlaganlaridek ta'limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta'limdan ajratib bo'lmaydi.¹ Ma'naviyatni shakllantirishdagi muhim omil esa mamlakat yoshlarining ta'lim – tarbiya tizimi bo'lib, uning dolzarbligini jadidlarning yetuk namoyondalaridan biri Abdulla Avloniyning “Turkiy Guliston yoxud axloq”

¹ I.Karimov. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – T.: “Ma'naviyat”, 2008

asaridagi quyidagi satrlar ham isbotlaydi: “Alhosil, tarbiya bizlar uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir”, “Ilm insonlarning madori hayoti, rahbari, najotidir”² degan fikrlari hozir ham o‘z ahamiyatini yo‘qotgani yo‘q.

Shunga ko‘ra millatimiz uchun yosh avlod tarbiyasi jarayoni, jumladan ma‘naviy tarbiya nechog‘liq muhim, dolzarb va u davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Davr talablariga javob bermay qolgan ta‘lim – tarbiya tizimi tubdan isloh qilinishining zaruriyat ekanligi mamlakatimizning mustaqilligini dastlabki kunlaridanoq yo‘lga qo‘yilganligi fikrimiz isbotidir.

Jadidlar harakati namoyandalari, jumladan A.Avloniyning fikricha, har bir kishi bilim olmog‘i, ma‘rifatni qalbiga jo qilmog‘i, go‘zal axloq, ma‘naviy fazilatlar bilan bezanmog‘i lozimki, bular oxir – oqibat milliy o‘zlikni tanishga, komil inson sifatlariga erishuvga olib keladi va shunday shaxslar kamol topgan jamiyatda vatan ravnaq topadi, xalq saodatga erishadi.

I.A.Karimov “Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch” asarida buyuk ma‘rifatparvar Maxmudxo‘ja Behbudiyning “Dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdir, zamona ilmi va fanidan bebaho millat boshqalarga poymol bo‘lur”³, degan so‘zlarini keltirib shunday xulosalarni keltiradilar: “Chindan ham agarki hozirgi vaqtda dunyoviy ilm fan va texnologiyalarni chuqur o‘zlashtirmasak, faqat tariximiz, olis ajdodlarimizning kashfiyotlari bilan maqtanib, ularga mahliyo bo‘lib yashaydigan bo‘lsak, ana shu noyob merosni

² A.Avloniy. "Turkiy Guliston yohud axloq" asari. Yoshlar kutubxonasi. 2019.

³ I.Karimov. Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch. – T.: “Ma‘naviyat”, 2008.

asrab avaylab, yanada boyitib, unga o‘z hissamizni qo‘shmasak, zamon bilan ham qadam bo‘lib yurmasak, buning jahon maydonida munosib o‘rin egallashimiz qiyin bo‘ladi” deb yozganligi bejiz emas.

Ma‘rifatparvar jadid bobolarimiz millatning millatligi uning ona tili va shu tilda yaratilgan adabiyoti ekaniga alohida urg‘u berganliklari uchun ham o‘tgan asr boshida adabiyot ham shaklan, ham mazmunan yangilandi. Abdulla Qodiriy chinakam zamonaviy roman janriga, Maxmudxo‘ja Behbudiy dramмага asos soldi. An‘anaviy aruz o‘rnini zamonaviy mavzularga mos barmoq vazni egalladi. Mumtoz adabiyotda yetakchi o‘rin tutgan ishq mavzusi o‘z o‘rnini ma‘rifat, milliy uyg‘onish mavzusiga bo‘shatib berdi. Abdulhamid Cho‘lponning mashhur “Adabiyot yashasa – millat yashar” degan shiori millat qalbida aks sado berdi.

Abdulla Qodiriy “O‘tkan kunlar” ramani orqali xalqning milliy ongini uyg‘otmoqchi bo‘ldi, “tariximizning eng kir, qora kunlari” – yurtni mustamlaka balosiga giriftor etgan keyingi “xon zamonlari” – XIX asr o‘rtasidagi mudhish tarixiy jarayonlar haqida so‘z ochib, bu ayanchli haqiqatdan xalqqa saboq bermiqchi bo‘ldi.

Abdulhamid Sulaymon o‘g‘li Cho‘lpon 1914-yil Toshkentda Munavvarqori Abdurashidxonov va Ubaydulla Xo‘jayev bilan tanishib o‘z qarashlarini o‘zgartiradi va milliy uyg‘onish harakati namoyondasi sifatida ko‘zga tashlanadi. U Turkiston muxtoriyati hukumatining barpo etilishida faol ishtirok etdi. Muxtoriyat tugatilgach “Ilmiy kengash”, “Chig‘atoy gurungi”, “Nashr maorif” tashkilotlari va “Turon” teatrida adabiy, ilmiy –ma‘rifiy ishlar

bilan shug'illangan. A.S. Pushkinning "Boqcharoy fontani" va M.Y. Lermontovning "Demon" dostonlarini mohirlik bilan o'zbek tiliga tarjima qilgan, hayotdagi muhim voqealarni lirik qaxramonlarining hissiyot va kechinmalari orqali ifoda etib ijod qilgan. Usmon Nosir ham millat ma'rifatini, ma'naviyatini rivojlantirish uchun katta xissa qo'shganligiga guvohmiz. Shu jumladan, joriy yilning 30-sentabr kuni yurtboshimiz tomonidan jadid bobolarimiz M.Abdurashidxonov, A.Avloniy va M.Bexbudiylarning "Buyuk xizmatlari uchun" orden bilan taqdirlanganini ham alohida ko'rsatishimiz mumkin. Bu jadid bobolarimizga bo'lgan cheksiz ehtirom belgisidir.

Shaxs ma'naviyatini falsafiy talqinini chuqurlashtirish uchun millat tarixi, urf-odat va an'analari, hayotiy qadriyatlar bilan uzviy bog'liq bo'lgan ma'naviy meros, madaniy boyliklar, ko'hna tarixiy yodgorliklar asosiy mezon bo'lib xizmat qilgan ekan chorizm mustamlakasi davrida ma'rifat, manaviyat keyinchalik milliy mustaqillik g'oyalarini ilgari surgan jadidlar harakati va ularning namoyandalarining faoliyatlarining ahamiyatining muhimligi alohida e'tirofga loyiq deb xulosaga keldik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. I.Karimov. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – T.: "Ma'naviyat", 2008.
2. Abdulla Qodiriy. "O'tkan kunlar". Badiiy asar. – Kamolot kutubxonasi, 2018.

3. A.Avloniy. "Turkiy Guliston yohud axloq" asari. Yoshlar kutubxonasi. 2019.

4. Wikipedia.org